

13. Урванов, С. В. Кондрашова, Ю. Н. Газизова, О. В. и Скворцов Д. С. Разработка и исследование существующих возможностей использования детандер - генераторной установки для газораспределительной станции с использованием теплонасосной установки в качестве системы газового отопления. // Вестник ЮУрГУ. - 2017. - № 2, - С. 5-13.

14. Керимов, И. А. Саидов, А. А. Батаев, Д. К. и Дебиев, М. В. Экономические аспекты использования блоков "защитник-игра" в системе газовых сетей Чеченской республики. // Вестник ТГУ. - 2012. - № 17, - С. 322-334.

15. Джураева, Е.В. Исследование схем использования детандер-генераторных агрегатов в энергетике и системе газоснабжения: дис. канд. техн. наук. - 2005. - С. 155.

16. Буранов, М. Д. Мукольянц А. А. и Сотникова И. В. Выработка электроэнергии на газопроводах с использованием технологического

перепада давления транспортируемого природного газа. // J. Phys.: Conf. Ser., - 2019. - **1399**, 055038.

17. Борисова, П.Н. Оценка эффективности использования станций технологического понижения давления в системе газоснабжения для создания на них бестопливных систем генерации. // Энергосбережение и водоподготовка. - 2019. - № 117, - С. 6 - 9.

18. Клименко, А.В. Агабабов, В.С. Борисова, П.Н. и Петин, С.Н. Термодинамическая эффективность использования детандер-генераторных агрегатов на станциях технологического уменьшения давления транспортируемого природного газа. // Теплофизика и аэромеханика. - 2017. - № 24, - С. 964 – 968.

19. Агабабов, В.С. Основные особенности применения детандер-генераторных агрегатов на ТЭЦ. // Энергосбережение и водоподготовка. - 2002. - № 3. - С. 27 – 28.

MONITORING SYSTEM TO ENSURE INFORMATION SECURITY IN THE CORPORATE NETWORK

Tleugaliyev Y.U.,

Second-year master's student of the specialty information security systems named after L.N.Gumilyov, Nursultan, Kazakhstan

Scientific supervisor – Associate Professor, Candidate of Technical Sciences Sagindykov K.M.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ

Тлеугалиев Е.У.

Магистрант второго курса специальности системы информационной безопасности им.

Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

Научный руководитель – доцент, кандидат технических наук Сагиндыков К.М.

Abstract

The information security of the terminal devices themselves and the data stored in them is very important not only for ordinary people, it is also very important for corporations, companies, government agencies, where every user of a corporate domain terminal device (tablet, laptop, personal computer) stores very important documents in them, uses corporate document management programs, and exchanges files and they correspond with the help of corporate mail.

Аннотация

Информационная безопасность самих оконечных устройств и данных которые в них хранятся очень важна не только для обычных людей, она также очень важна для корпораций, компаний, государственных органов, где каждый пользователь корпоративного доменного оконечного устройства (планшета, ноутбука, персонального компьютера) хранят в них очень важные документы, пользуются программами документооборота корпораций, обмениваются файлами и ведут переписку с помощью корпоративной почты.

Keywords: *NetFlow, SPAN, IPFIX, NPMD*

Ключевые слова: *NetFlow, SPAN, IPFIX, NPMD*

Flowmon Probe - это неинвазивное устройство, которое отслеживает сетевой IP-трафик и преобразует его в стандартные данные NetFlow v5/v9 или IPFIX. Эти данные экспортируются в Центр мониторинга Flowmon или любой сторонний сборщик для дальнейшего анализа, просмотра и отчетности. Предоставленные статистические данные необходимы для мониторинга сети, обеспечения безопасности, устранения неполадок, учета IP-адресов и

выставления счетов, планирования пропускной способности, мониторинга пользователей и приложений или управления трафиком.

Хотя большинство высокопроизводительных сетевых маршрутизаторов поддерживают NetFlow, они часто используют выборку входных пакетов, а количество поддерживаемых пакетов в секунду или потоков в секунду ограничено, если не использу-

ются дополнительные специализированные и дорогостоящие сетевые платы. Кроме того, зонды на базе маршрутизатора имеют фиксированное размещение, видимость уровня 3 делает их объектом атак, а предоставляемая статистика недостаточно надежна для выставления счетов или приложений безопасности. Кроме того, включение мониторинга NetFlow снижает производительность маршрутизаторов.

Датчик Flowmon преодолевает ограничения датчиков на базе маршрутизатора и предлагает автономное, невидимое для L2 и L3, масштабируемое и высокопроизводительное решение для мониторинга сети. Это позволяет генерировать статистику потоков в средах, где экспорт NetFlow недоступен или невозможен. Типичными примерами являются сети без поддержки NetFlow, занятые маршрутизаторы, коммутаторы L2 или VPN.

Зонд Flowmon - это готовое устройство с простой настройкой и установкой. Он интегрирует базовый сбор, просмотр и анализ данных NetFlow, что позволяет быстро оценивать и использовать технологию NetFlow для всех сетевых операторов и операторов безопасности, администраторов и менеджеров.

Рассмотрим, например, тему сетевой информационной безопасности. Что в первую очередь приходит в голову? Firewall или, возможно, IDS/IPS? Может быть даже NG Firewall. Все верно, это хорошая проверенная классика, но у которой есть два существенных недостатка:

1. ограниченный сигнатурный подход к выявлению проблем безопасности,
2. точечная защита только на уровне границы сегментов сети.

Мы же говорим о применении технологий эвристического анализа и машинного обучения. Искусственный интеллект, другими словами. Преимущества очевидны – нет фиксированных сигнатур, которые защитят от zero-day атак только если они обновлены и актуальны. Безсигнатурный анализ позволит зафиксировать нетипичные атаки уровня приложений, отклонения формата протоколов от RFC и многие другие проблемы, которые доставляют не мало головной боли администраторам каждый день.

Кроме того, второе главное преимущество, это не просто точечный контроль трафика на «стыке» сегментов или периметре, решаемый стандартными средствами защиты, а тотальный контроль и «прозрачность» каждого сетевого подключения в сети.

Аналогичная ситуация складывается с задачами контроля функционирования и производительности сетевых приложений, а также баз данных. Полагаю, что каждому знакома ситуация, когда пользователи жалуются на функционирование

какого-то бизнес приложения, но проблема не решается. Сетевые администраторы утверждают, что с ЛВС все в порядке и ссылаются на проблемы в самом приложении. Администраторы приложений проверяют сервер, журналы регистрации событий, СУБД и оказывается, что у них тоже все работает. В итоге проблема не диагностируется, на всех уровнях «все в порядке», администраторы «кивают» друг на друга, а у конечного пользователя – ничего не работает.

С помощью Flowmon сетевые администраторы извлекают выгоду из этих показателей:

RTT (Время в оба конца) – задержка, вносимая самой сетью, время, необходимое для отправки пакета данных, плюс время, необходимое для подтверждения приема этого пакета, этот показатель измеряется от клиентов к серверу в TCP-трафике.

SRT (Время отклика сервера) – задержка, вносимая самой сетевой службой или приложением, время, необходимое серверу для начала отправки данных после принятия и подтверждения запроса от клиента, этот показатель измеряется от сервера к клиенту в TCP-трафике.

Повторные передачи – количество повторно переданных пакетов, которые были повреждены или потеряны.

Задержка – временные задержки между пакетами, минимальное, максимальное, среднее значение и отклонение, этот показатель измеряется в обоих направлениях сетевой связи.

Джиттер – вычисляется по задержке как отклонение, минимальное, максимальное, среднее значение и отклонение.

Пакеты не по порядку - количество пакетов, доставленных в другом порядке, из которого они были отправлены.

Для правильного понимания подходов и технологий, используемых компанией Flowmon Networks для решения задач контроля производительности распределенных приложений и баз данных, необходимо отметить, что весь анализ базируется на информации о сетевом трафике, который направляется в систему. Одним из плюсов данного подхода можно назвать отсутствие агентского ПО на рабочих станциях и серверах.

Интерфейсы системы мониторинга могут быть подключены двумя способами:

1. По зеркальному порту маршрутизатора или коммутатора (порт SPAN);
2. По протоколу Netflow;

Центральный узел (Flowmon Collector) построен по принципу модульной архитектуры и конфигурируется под задачи каждого Заказчика индивидуально:

Flowmon Collector состоит из ядра системы (Network Visibility Troubleshooting), включающее в себя весь функционал, необходимый сетевым администраторам для мониторинга трафика в ЛВС с детализацией до каждого конкретного сетевого соединения, а также ряда дополнительных и отдельно лицензируемых модулей:

1. модуль Anomaly Detection Security (ADS) – выявление аномальной сетевой активности, включая атаки «нулевого дня», на основании эвристического анализа трафика и типового сетевого профиля;
2. модуль Application Performance Monitoring (APM) – контроль производительности сетевых приложений без установки «агентов» и влияния на целевые системы;
3. модуль Traffic Recorder (TR) – запись фрагментов сетевого трафика по набору predetermined правил или по триггеру с модуля ADS, для дальнейшего траблшутинга и/или расследования инцидентов ИБ;
4. модуль DDoS Protection (DDoS) – защита периметра сети от волнометрических атак отказа в обслуживании DoS/DDoS.

Flowmon поддерживает автоматическую генерацию статистики сетевого трафика. Тем не менее, он предоставляет всю информацию, необходимую для контроля доступа как к Интернету, так и к серверам локальной сети. Это позволяет проверять структуру трафика и используемых сервисов, находить станции, наиболее загружающие критически

важные сетевые подключения, правильно планировать пропускную способность сетевых подключений и многое другое. Измеренные данные просматриваются в виде отчетов, которые представляют собой определяемые пользователем списки таблиц и диаграмм. Основным элементом отчетов являются главы, которые содержат конкретные измерения. Глава определяется ее названием, описанием, типом статистики и фильтром. Главы представлены в отчете в виде отдельных страниц и содержат параметры измерения и результирующую таблицу, диаграмму или и то, и другое.

Система автоматического обнаружения аномалий, предоставляемая приложением Flowmon ADS, работает на принципах прогнозирования, основанного на кратковременных исторических данных. Работа с модулем начинается с его обучения. Для этого в специальном визарде указываются все ключевые компоненты и службы сети, включая: адреса шлюза, DNS, DHCP и NTP серверов;

Список использованных источников

1. Дмитрий Андреченко. Применение Flowmon Networks для контроля производительности распределенных приложений и баз данных.
<https://habr.com/ru/company/tssolution/blog/488686/>
2. Официальный сайт Flowmon.
<https://www.flowmon.com/en/solutions/network-and-cloud-operations/netflow-ipfix/network-performance-monitoring>